

XVII-XVIII ASRLARDA BUXORO XONLIGIDA VALIAHDLARNI TANLASH HAMDA BELGILASHNING TARTIB VA QOIDALARI

Nurmuxammadov Sharofitdin Shermaxammat o'g'li
Sarbon universiteti “Filologiya va ijtimoiy fanlar”
kafedراسi katta o'qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqola XVII-XVIII asrlarda Buxoro xonligida valiahdlarni tanlash va belgilash tartibi va qoidalarini o'rganadi. Unda Shayboniylar davridan keyingi Ashtarxoniylar sulolasida valiahdlarni tanlashning asosiy tamoyillari, jumladan, qarindoshlik va yoshning ahamiyati ko'rib chiqiladi. Maqolada Ashtarxoniylar davrida taxtga chiqqan hukmdorlar, jumladan, Jonibek Sulton, Boqiy Muhammadxon, Vali Muhammadxon, Imomqulixon, Nadr Muhammadxon va Abdulazizxonlarning hukmronlik davrlari va vorislik bilan bog'liq voqealar yoritiladi.

Kalit so'zlar: shayboniylar, ashtarxoniylar, valiahd, otaliq, noib, xoja, taxt, sulola.

Shayboniylardan keyin Buxoro hokimiyatiga kelgan ashtarxoniylarda valiahdlarni tanlash ham shayboniy Buxoro xonlari qarindosh bo'lish, ham yoshi ulug' bo'lish qoidasiga amal qilganlar. Yusuf Munshiyning “Muqimxon tarixi”da keltirilishicha, bunga quyidagi voqea sabab bo'lgan: “Boqiy Muhammadxon bilan Vali Muhammadxon kofirlardan (*safaviylar nazarda tutilgan*) yengilib, Movarounnahrda yaqinlashganlarida Buxoro amirlari Din Muhammadxonning qizilboshlar bilan bo'lgan jangda o'ldirilgani xabarini eshitdilar. Uning ikki ukasi Movarounnahrda yetib keldi. Buni yaxshilikka yo'yib, shukr qilib, Buxoro amirlari shahzodalar qarshisiga peshvoz chiqdilar va o'sha kuniyoq Boqiy Muhammadxon boshiga toj qo'ydilar. Vali Muhammadxonni valiahd etib tayinlab, qubbat ul-islom Balx viloyatiga jo'natdilar”[1, C. 74-75]. 1601-yilda Buxoro xonligida hokimiyat yangi sulola – ko'p hollarda joniylar (*Joni Muhammadxon nomidan*) yoki ashtarxoniylar (*kelib chiqish o'rni bo'yicha*) degan nom bilan yuritiladigan To'qay Temuriylar sulolasi qo'lga o'tdi[2, B. 21]. Boqi Muhammadxon Buxoro xonligida 1605-yilgacha hukmronlik qilgan bo'lsa-da, hukmronligining dastlabki davrida o'z otasi, ya'ni sulolaning yoshi ulug' vakili Jonibek Sulton ham ma'lum an'analardan kelib chiqib, 1601-1603-yillarda Buxoro xoni deb e'tirof etgan. Jonibek Sulton nomiga xutba o'qilib, uning nomidan tangalar ham zarb qilingan. Shuning uchun ham sulolaning ilk hukmdori Jonibek Sulton nomidan sulolani “joniylar” deb nomlashgan. Lekin, Jonibek Sulton 1603-yilning dekabrda vafot etganiga qadar xon deb e'tirof etilgan bo'lsa-da, amalda hokimiyat nazorati to'liq Boqi Muhammadxon qo'lida bo'lgan[3, B. 25].

Dastlabki ashtarxoniylarda taxt otadan bolaga emas, akadan ukaga o'tgan. Boqi Muhammadxon vafot etganch, ilgaridan voris deb e'lon qilingan uning ukasi Vali

Muhammadxon taxtga chiqarilgan. Saroy amaldorlari Vali Muhammadxonning taxtga noloyiqligini ko'rganlaridan so'ng, mamlakat tinchligi va farovonligi uchun xonni almashtirishga qaror qilishgan. Mazkur qarorga ko'ra, 1609-yil xonlik taxtiga Vali Muhammadxonning jiyani, marhum Din Muhammadxonning katta o'g'li Imomqulixon chiqishi kerak edi. Chunki Imomqulixon yosh jihatdan sulolaning eng kattasi edi (1589-yil tug'ilgan). Vali Muhammadxonning Qarshiga ovga ketganidan foydalangan amaldorlar, Imomqulixonni xonlik taxtiga o'tkazishadi va shundan keyin uning hokimiyatini saqlash uchun jangga tayyorgarlik ko'rishni boshlaydilar. Yangi xonga Badaxshondan uning ukasi Nadr Muhammad yordamga keladi. Holatdan xabar topgan Vali Muhammadxon ikki o'g'li bilan Eron shohi Abbos huzuriga yo'l oladi. Abbosning yordami bilan qaytib kelgan Vali Muhammad 1611-yil Samarqand yaqinida bo'lgan jangda Imomqulixonidan mag'lubiyatga uchraydi va qatl etiladi[4, C. 70-71]. Shu tariqa, shundan so'ng Imomqulixon 1611-yilda rasman Buxoro xonligi taxtiga o'tirdi. Ukasi Nadr Muhammadxon valiahd sifatida Balx hokimi etib tayinlandi. Imomqulixonning uch nafar o'g'li – Iskandar sulton, Pir Muhammad sulton (Muhammad Ali), Bahrom sultonlar bo'lsa-da[5, C. 159], mavjud ana'anani buzmaganda holda, taxtga ukasi Nadr Muhammadxonni voris qilgan.

Nadr Muhammadxon va uning avlodlari Buxoro xonligi taxtiga chiqqanlarida o'zlarini ikki tomondan – ham chingiziy odatlar bo'yicha, ham islomiy tan olinish jihatlaridan munosib deb bilganlar, ismlari oldidan sayyid so'zini ham qo'shib ishlatishni odat qilganlar.

Manbalarda aytilishicha, Nadr Muhammadxonning o'ndan ortiq vorisi bo'lib, mamlakatda boshlangan qo'zg'olon natijasida u taxtdan tushirilib, o'rniga katta o'g'li Abdulazizxon o'tqazilgan. Bu hodisani taxtning Vali Muhammadxondan Imomqulixonga o'tishi voqeasiga o'xshatish mumkin. Abdulazizxon otasi nazoratida 1626-yildan Xuttalon viloyatini boshqara boshlagan bo'lsa, 1630-1642-yillar oralig'ida Balxning g'arbiy tumanlarini idora qilgan[6, B, 49]. 1642-yilda Nadr Muhammadxonga akasi Imomqulixon taxtni qoldirgandan so'ng, yangi xon mamlakatning barcha hududlarini o'z og'illariga suyurg'ol sifatida boshqarishga in'om etganda, Abdulazizxonga xonlik markaziy hududlaridan biri bo'lgan Samarqand hokimligi topshirilgan[7, B. 264].

Abdulazizning taxtni egallashiga bir qancha sabablar bor edi. Birinchidan, u to'ng'ich o'g'il bo'lgan[8, B. 112]. Bu esa shu vaqtgacha davom etib kelayotgan sulolaning eng yoshi ulug' vakili taxtni xonlikni idora qilishiga mos tushardi. Ikkinchidan, uning nasabnomasi otasi kabi sayyidlarga borib taqalardi (Jo'ybor xojalari). Uning taxtga chiqishini Jo'ybor xojalaridan Xoja Tojiddin qo'llab-quvvatlash orqali jo'yboriyalar nufuzini yanada mustahkamlash niyatida bo'lgan. Uchinchidan, Nadr Muhammadxon mamlakatni boshqarishda akasi erishganchalik yutuqlarga erishmaydi.

Bu esa xonlikda tarqoqlik boshlanishiga sabab bo'ldi. Shu sababli ham, Nadr Muhammadxonga qarshi puxta fitna tayyorlangan va u ag'darilib, o'rniga o'g'li chiqarilgan.

1681-yilda Abdulazizxon taxtdan taxtdan voz kechdi. Bunga bir necha sabablar bor edi. Birinchidan, uzoq davom etgan Xiva xonligi bilan urush xonning tinka-madorini quritdi. Bundan norozi qatlam ham ko'payib ketgan edi. Ikkinchidan, o'z ukasining doimiy ravishda akasi bilan kelishmovchiliklari edi. Ukasi Subhonqulixon 1651-yil Balx hokimi bo'ldi va Abdulazizxon bilan xonlik taxti uchun kurash olib bordi. 1658-yilda ikki o'rtada sulh tuzilib, unga ko'ra, Subhonqulixon akasining hokimiyatini tan oldi. Evaziga u valiahd deb e'lon qilindi va Balx hokimligini qonuniylashtirdi⁵³, lekin xutba ham, tanga ham Abdulazizxon nomi bilan bezatildi[9, B. 128].

1681-yili Subhonqulixon Balxdan kelib, mavjud taomil bo'yicha Samarqandda taxtga o'tirgan va Buxoro xoni deb e'lon qilingan. Ukasi foydasiga taxtdan voz kechgan Subhonqulixon musulmonlik burchini ado etish maqsadida Makka va Madina shahriga yo'l oldi. Shu yerda haj ifarzini ado etib, Makka shahrida 1682-yilda vafot etdi[10, B. 135].

Xonlik taxtiga o'tirgan Subxonqulixon mamlakatdagi ichki nizolarni bartaraf etish barobarida o'zidan so'ng taxtga o'tiradigan valiahdni tayinlashi ham kerak edi. Uning bir nechta o'g'illari bo'lib, bular: Iskandarxon, Abulmansur sulton, Ibodulla sulton, Siddiq Muhammad sulton, Ubaydulla sulton, Abulfayzxonlardir[11, B. 279-280]. Xonlik an'anasiga ko'ra, valiahd Balx viloyati hokimi bo'lishi kerak edi. Bunday sharafiga dastlab, Iskandarxon erishadi va Balx viloyatini idora qilishga kirishadi. Shu tariqa valiahdlik Subhonqulixon farzandlari o'rtasida ketma-ket davom etadi. Balx hokimi bo'lish navbati Siddiq Muhammadga yetgan edi va shunday bo'ldi ham. 1683-yildan boshlab u Balxni mustaqil idora qila boshlaydi[12, B. 165]. Siddiq Muhammadning Balxda yuritayotgan siyosati otasi Subxonqulixonning noroziligiga sabab bo'lgan. Chunki u shuhratparast bo'lib, ba'zan otasiga ham bo'ysunishni istamagan. “Muhit at-tavorix” asari muallifining yozishicha, Siddiq Muhammad sulton obro'li shayxlardan biri bo'lgan Xasan xojani haqorat qilib, Balx shahridan badarg'a qilgan[13, B. 70]. Vaziyatning chigallashib ketayotganini tushungan Subhonqulixon o'g'lining jilovini tortib qo'yish maqsadida 1685-yilning kuzida Balxga qarshi yurish qilib, Siddiq Muhammad hamda uning tarafida bo'lgan fitnachilar qo'lga olinadi. Balxlik tarixchi Muhammad Yusuf Munshiyning yozishicha, Subhonqulixon o'g'li Siddiq Muhammadni zindonga tashlashni buyuradi va 3 oy davomida zindonda yotgan Siddiq Muhammad bezgak kasaliga chalinib 21 yoshida bu dunyodan ko'z yumadi[14, C. 138-139]. Birin-ketin to'rt o'g'lidan ayrilgan Subhonqulixon bu jarayonlardan xulosa chiqarib, Balx

⁵³ Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилик тарихи. Т.: Шарқ, 2001. 268-б.

noibligiga o'zining ishonchli vakillarini tayinlaydi. Dastlab Biy Otaliq (*xonlikda shahzodalar tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi mansab, ota vazifasini bajaruvchi*), u vafot etganidan so'ng 1687-yilda Mahbubiy otaliq (keyinchalik, Muqimxonning otalig'i) Balxga noiblik qilgan. Subhonqulixon Balxni bu yerda ilgari hokim bo'lgan marhum o'g'li Iskandarxonning farzandi Muqimxonga bergan bo'lsa-da, aslida uning otalig'i Mahmudbiy tomonidan boshqaruv amalga oshiriladi. Keyinchalik, Subhonqulixon vafot etgach, Muqimxon Buxoro taxtiga chiqqan amakisi Ubaydullaxon (1702-1711)ning hokimiyatini tan olmadi va o'zini mustaqil deb e'lon qildi. U 1702-1707-yillarda Balx xonligining hukmdori bo'lgan[15, B. 236].

Ubaydullaxon hukmronligidan so'ng yana bir necha xonlar taxtga chiqarildi. XVIII asrning 40-yillarida Buxoro xonligi Eron bosqiniga uchradi. 1756-yil 16-dekabrda mang'itlar xonadonidan bo'lgan Muhammad Rahimbiy o'zini xon (1756-1758) deb e'lon qilgach, ashtarxoniylar sulolasi hukmronligi rasman barham topadi. Bu sulola o'rniga yangi mang'itlar sulolasi hukmronligi boshlanib, bu jarayon 1920-yilgacha davom etadi.

Ashtarxoniylar ham o'z qarindoshlari bo'lgan shayboniylar an'anasiga xos ravishda sulolaning yoshi kattasini taxtga ko'tarishgan. Lekin, taxt-otadan o'g'ilgan o'tadigan jarayonlarda (masalan, Nadr Muhammadxon, Subhonqulixon o'g'illari) hokimiyat uchun ukalarning akalarga qasd qilish holatlari uchraydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Мухаммед Юсуф Мунши. Муким-ханская история. Перевод с таджикского, предисловие, примечания и указатели профессора Семёнов А.А.- Ташкент: Издательство Академии наук Узбекской ССР, 1956. - С 74-75;
2. Zamonov A., Subhonov F. Buxoroning ashtarxoniy hukmdorlari. – T.: Bayoz, 2021. – B. 21.
3. Zamonov A., Subhonov F. Buxoroning ashtarxoniy hukmdorlari. – T.: Bayoz, 2021. – B. 25.
4. Мухаммед Юсуф Мунши. Муким-ханская история. Перевод с таджикского, предисловие, примечания и указатели профессора Семёнов А.А.- Ташкент:издательство академии наук Узбекской ССР, 1956. - С. 70-71.
5. Алексеев А.К. Политическая история Тукай-Тимуридов. - С.-Петербург: С.-Петербургского Университета 2006. – С 159.
6. Султонов Ф., Бозорбоев Ф. Ўзбекистон хукмдорлари. Т.: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2007. – Б. 49.
7. Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилик тарихи. – Б.264.
8. Арминий Вамбери. Бухоро ёхуд Мовароуннахр тарихи. 2-жилд. Т.: Info capital group, 2019. – Б. 128.
9. Арминий Вамбери. Бухоро ёхуд Мовароуннахр тарихи. 2-қисм. 128-б.

10. Замонов А. Ўрта аср тарихий шахслари ҳаётининг айрим номаълум саҳифалари. Т.: Баёз, 2020. 135-б.
11. Мирзо Салимбек. Кашкўли Салимий. Таворихи муттақадимин ва муттаахирин. / Форс тилидан таржима ва изоҳлар муаллифи Н.Йўлдошев. Бухоро:Бухоро нашриёти, 2003. 279-280-б.
12. Хожа Самандар Термизий. Дастур ул-мулук. / Форс-тожик тилидан таржима, кириш ва изоҳлар муаллифи Ж.Эсонов. Т.: Гафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1997. 165-б.
13. Muhammad Amin Buxoriy. Muhit at-tavorix. / Fors tilidan tarjima, kirish va izohlar muallifi D.Yu.Yusupova va U.Namroyev. Т.: Fan, 2020. 70-б.
14. Мухаммед Юсуф Мунши. Муқим-ханская история. Перевод с таджикского, предисловие, примечания и указатели Семёнов А.А.- Ташкент: Издательство Академии наук Узбекской ССР, 1956. - С. 138-139.
15. Мухаммад Амин Бухорий. Мухит ат-таворих. / Форс тилидан таржима, кириш ва изоҳлар муаллифи Д.Ю.Юсупова ва У.Ҳамроев. Т.: Fan, 2020. 236-б.